

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O SURGIMENTO DE LESÃO POR PRESSÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14816441

LOPES, Milena¹
TEIXEIRA, Fábio²

Objetivo(s): Identificar fatores que contribuem para o surgimento de Lesão por Pressão (LP). **Método:** Trata-se de um estudo de revisão, dessa forma a busca foi realizada nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e na biblioteca Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os descritores utilizados foram “lesão por pressão” e “fatores predisponentes” combinados com os operadores booleanos AND e OR. Foram selecionados artigos em língua portuguesa, inglesa e espanhola, publicados entre os anos 2012 e 2022. **Resultados:** Foram selecionados 20 artigos que atenderam aos critérios estabelecidos. Dos artigos foram identificados 58 fatores predisponentes para o desenvolvimento de LP. O tempo de internação, a idade e a mobilidade foram os fatores mais citados e emergiram como os mais relevantes, com dez, oito e cinco menções, respectivamente. Contudo, embora os outros fatores tenham sido mencionados com menos frequência, sua importância não foi subestimada nesta pesquisa. **Considerações Finais:** Embora a escala de Braden seja amplamente reconhecida como um instrumento mundial para avaliação do risco de LP em pacientes, é relevante notar que elementos frequentemente citados, como o tempo de internação e a idade, não são considerados nesta escala, o que sugere a necessidade de possível adaptação para refletir uma gama mais abrangente de fatores de risco.

Fonte de financiamento: próprio.

Conflito de interesse: nenhum.

Descritores: Fatores predisponentes; Lesão por Pressão; Cuidados de Enfermagem.

¹ Discente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. E-mail: milenaanselmolopes1999@gmail.com

² Docente. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga.